

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368678>

УДК 676.054.3

СТЕПЕНЬ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЧАСТИЦ РЕАКТОПЛАСТОВ

Н.С. Любимый,

к.т.н., доц. кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

А.А. Польшин,

аспирант кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

А.А. Тихонов,

магистрант 2 курса кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

С.А. Лямина, А.А. Шуринов,

студенты 4 курса кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: Развитие промышленности требует создания новых полимерных материалов с заданным сочетанием свойств. В первую очередь с повышенной прочностью, жесткостью и теплопроводностью, тепло- и термостойкостью, а также с понижением тепловым расширением и низкой стоимостью. Важное значение при этом играют реологические свойства. В данной статье рассматривается диспергирование частиц реактопластов, понимание взаимосвязей реологических свойств с одной стороны и молекулярными характеристиками с другой стороны, необходимо при построении критериев усовершенствовании и оптимизации технологии переработки полимеров. Большое место в работе занимает рассмотрение способов оценки диспергируемости наполнителей и их связь с агрегированием.

Ключевые диспергирование, вязкость, объемная доля, концентрация дисперсанта, наполнитель

DEGREE OF DISPERSION OF REACTOPLAST PARTICLES

N.S. Lyubimiy,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

A.A. Polshin,

post-graduate student Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

A.A. Tikhonov,

2nd year master's student Department of Hoisting-and-Transport and Road
Machines
S.A. Lyamina, A.A. Shurinov,
students of the 4th year Department of Hoisting-and-Transport and Road
Machines,
BSTU named after V.G. Shukhov,
Belgorod

Annotation: The development of industry requires the creation of new polymer materials with a given combination of properties. Primarily with increased strength, rigidity and thermal conductivity, heat and heat resistance, as well as with reduced thermal expansion and low cost. Rheological properties play an important role in this case. This article discusses the dispersion of reactoplast particles, understanding the interrelationships of rheological properties on the one hand and molecular characteristics on the other hand, is necessary when building criteria for improving and optimizing polymer processing technology. A large place in the work is occupied by the consideration of methods for assessing the dispersibility of fillers and their relationship with aggregation.

Keywords: dispersion, viscosity, volume fraction, concentration of dispersant, filler

Диспергирование частиц в вязких жидкостях является достаточно сложным процессом [1, 2]. Существует три основных вклада, определяющих работу или энергию, необходимую для полного диспергирования частиц в вязких жидкостях – работа преодоления адгезии между частицами, работа их погружения в жидкость и работа распределения жидкости по твердой поверхности. Термодинамическая работа диспергирования W_d зависит от поверхностного натяжения жидкости σ_1 и угла смачивания твердой поверхности θ :

$$W_d = -6\sigma_1 \cos\theta. (1)$$

Для низкомолекулярных жидкостей значение σ_1 и θ можно определить достаточно точно, в то время как для расплавов полимеров возникают значительные трудности. Большую роль при этом играет высокая вязкость расплавов полимеров, замедляющая скорость смачивания поверхности под действием капиллярных сил, способствующих проникновению жидкости в свободное пространство агломератов частиц наполнителя [3]. Для ускорения диспергирования необходимо затратить работу на разрушение агломератов или обработать поверхность наполнителя для уменьшения угла смачивания. Самопроизвольное смачивание поверхности или смачивание под действием силы тяжести возможно только

при $\theta = 0^\circ$, поэтому все факторы, уменьшающие угол смачивания, улучшают диспергируемость наполнителя.

Оценку максимума диспергируемости наполнителя в жидкости можно провести по кривым зависимости вязкости дисперсий при заданной объемной доле твердых частиц от количества вещества, способствующего диспергированию, по кривым (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость вязкости дисперсии наполнителя от концентрации дисперсанта – ПАВ (C_d)

Хотя на рисунке 1 на оси ординат отложена вязкость, можно использовать любой другой показатель, пропорциональный вязкости – величину крутящего момента в ротационном вискозиметре. Данные полученные для одной скорости сдвига, не могут полностью характеризовать диспергируемость частиц наполнителя, так как они не дают полного представления о реологических свойствах, т.е. не позволяют судить об их ньютоновском характере течения тиксотропности, пластичности, дилатантности, проявляющихся при различных скоростях сдвига и непосредственно связанных со степенью диспергирования частиц [4]. При высоких скоростях сдвига может наблюдаться разрушение агломератов частиц, а после выдержки или при низких скоростях сдвига может

наблюдаться переход дисперсий в гелеобразное состояние и проявляться эффект тиксотропии или пластичности [5].

При обсуждении максимальной объемной доли частиц при заданном характере их упаковки, а также ее влияния на свойства дисперсий, предполагалось полная диспергируемость частиц наполнителя. Однако очень часто она не учитывается при выборе наполнителей. Полученные при этом сравнительные данные не имеют смысла, если не соблюдены оптимальные условия диспергирования.

Физические дисперсии, т.е. равномерное механическое диспергирование частиц в жидких средах, получаются довольно легко. Однако при этом часто не учитывается время, необходимое для полного смачивания и растекания жидкости по поверхности частиц наполнителя [6]. В ряде случаев выдержка наполненных композиций в течении нескольких суток после получения приводит к существенному улучшению их свойств. Аналогично, использование добавок, улучшающих смачивание и диспергируемость наполнителя, приводит к повышению свойств дисперсий. Некоторые компоненты дисперсий, предназначенные для других целей, могут так же влиять на диспергируемость частиц наполнителя. К ним относятся, например, стабилизаторы виниловых полимеров, влияние которых на реологические свойства наполненных композиций может быть очень существенным и резко зависит от их природы. Смазки также могут влиять на диспергируемость наполнителя. Взаимодействие наполнителя с другими компонентами дисперсий, в частности с пигментами, может затруднять их равномерное диспергирование и приводить к неравномерной окраске, пористости, шероховатостой поверхности и низким физико-механическим показателем готовых изделий [7].

Из способов оценки диспергируемости наполнителей наиболее точны реологические методы. Наименьшая вязкость всегда является показателем оптимального диспергирования. Следует отметить, что для определенного типа ионных дисперсантов их избыток может приводить к агрегированию частиц наполнителя и увеличению вязкости (рис. 1). Подобный эффект чаще всего наблюдается в водных дисперсиях, однако он может проявляться также в неводных средах с полифункциональным ПАВ высокой молекулярной массы.

Микроскопический метод исследования тонких слоев дисперсий позволяет установить условия агрегирования и структуру агрегатов наполнителя [8].

Таким образом, в статье были рассмотрены способы оценки диспергируемости наполнителей их связь с агрегированием. Предложены методы оценки диспергируемости наполнителя в жидкости, точное измерение плотности дисперсий и исходных компонентов может также

служить неразрушающим методом контроля образования пористых агрегатов частиц наполнителей.

Список литературы

- [1] Green I.I. Industrial Reology and Reological Structure. / I.I. Green. // John Wley a Sons. – New York, 1949. 118 p.
- [2] Sonntag H. Coagulation and stability of disperse system. / H. Sonntag, K. Strange. // John Wley a Sons. – New York, 1972. 97 p
- [3] Романович А.А. Расчет мощности привода агрегата для получения кубовидного щебня. / А.А. Романович, Е.И. Чеховской, М.А. Романович, И.В. Апухтина. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. № 7. 111-115 с.
- [4] Lubimyi N., Annenko D., Chepchurov M., Kostoev Z. The research of the temperature effect on a metal polymer during flat grinding of a combined metal polymer part. / N. Lubimyi, D. Annenko, M. Chepchurov, Z. Kostoev. // Aust. J. Mech. Eng. 2020, doi:10.1080/14484846.2020.1786654.
- [5] Chepchurov M.S. Determination of the thermal conductivity of metal-polymers. / M.S. Chepchurov, N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, D.R. Adeniyi. – 2019. Vol. 973 MSF; ISBN 9783035712674.
- [6] Lubimyi N.S. Calculation of Fixing Element of Metal-Polymeric Mold-Forming Surface of Mold in Metal Cage. / N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, M.S. Chepchurov, E.I. Evtushenko. – 2017.
- [7] Justification of the Use of Composite Metal-Metal-Polymer Parts for Functional Structures. / N.S. Lubimyi, A.A. Polshin, M.D. Gerasimov, A.A. Tikhonov, S.I. Antsiferov, B.S. Chetverikov, V.G. Ryazantsev, J. Brazhnik, I. Ridvanov. // Polymers. – 2022. № 14. 352 p.
- [8] Любимый Н.С. Оптимизация параметров шлифования металлополимерной поверхности смыкания формообразующих деталей пресс-форм. / Н.С. Любимый, М.С. Чепчуров, В.Е. Минасова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. N 7. 125-130 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Green I.I. Industrial Reology and Reological Structure. / I.I. green. // John Wley a Sons. – New York, 1949. 118 p.
- [2] Sonntag H. Coagulation and stability of disperse system. / H. Sonntag, K. Strange. // John Wley a Sons. – New York, 1972. 97p
- [3] Romanovich A.A. Calculation of the drive power of the unit for obtaining cube-shaped crushed stone. / A.A. Romanovich, E.I. Chekhovskaya, M.A. Romanovich, I.V. Apukhtin. // Bulletin of BSTU im. V.G. Shukhov. – 2017. No 7. 111-115 p.

[4] Lubimyi N., Annenko D., Chepchurov M., Kostoev Z. The research of the temperature effect on a metal polymer during flat grinding of a combined metal polymer part. / N. Lubimyi, D. Annenko, M. Chepchurov, Z. Kostoev. // Aust. J. Mech. Eng. 2020, doi:10.1080/14484846.2020.1786654.

[5] Chepchurov M.S. Determination of the thermal conductivity of metal-polymers. / M.S. Chepchurov, N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, D.R. Adenii. – 2019. Vol. 973MSF; ISBN 9783035712674.

[6] Lubimyi N.S. Calculation of Fixing Element of Metal-Polymeric Mold-Forming Surface of Mold in Metal Cage. /N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, M.S. Chepchurov, E.I. Evtushenko. – 2017.

[7] Justification of the Use of Composite Metal-Metal-Polymer Parts for Functional Structures. /N.S. Lubimyi, A.A. Polshin, M.D. Gerasimov, A.A. Tikhonov, S.I. Antsiferov, B.S. Chetverikov, V.G. Ryazantsev, J. Brazhnik, I. Ridvanov. // Polymers. – 2022. No. 14. 352 p.

[8] Favorite N.S. Optimization of the grinding parameters of the metal-polymer surface of the closure of the shaping parts of molds. / N.S. Favorite, M.S. Chepchurov, V.E. Minasova // Bulletin of BSTU named after A.I. V.G. Shukhov. – 2017. N 7. 125-130 p.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, С.А. Лямина, А.А. Шуринов,
2022

Поступила в редакцию 18.01.2022
Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Лямина С.А., Шуринов А.А. Степень диспергирования частиц реактопластов // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 63-68. URL: <https://ip-journal.ru/>